

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

27e jaargang mei 1953 no. 5

INHOUD (Contents)

Van de Redactie (Editorial)

Prof. A. M. van Rietschoten toetreden tot de Redactie blz. 194
 (Prof. A. M. van Rietschoten joins the editorial staff)

Een pleidooi voor de invoering van de „controller's” functie blz. 195
 (A plea for the introduction of the controller's function)
door Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff

*Enige fundamentele vraagstukken van de kostprijsberekening in de land-
 bouw in vogelvlucht* blz. 203
 (Outline of some fundamental problems of cost accounting in
 agriculture)
door Prof. Dr J. Horring

*Gemeenschappelijke beslissingen onder gemeenschappelijke verantwoor-
 delijkheid* blz. 209
 (Multiple management)
door Drs A. M. Groot

*De behandeling van het nadelig volgtijdelijk prijsverschil en de daaruit
 resulterende „balansregel”* blz. 216
 (Dealing with unfavourable differences between replacement price
 and expense price and the „rule for the balance sheet” resulting
 from it)
door H. M. Wopkes

De koopsommenmethode voor pensioenfinanciering blz. 225
 (Financing pensions on the purchase price system)
door Ir W. Hoogendijk

Boekbesprekingen (Book Reviews)

Handboek voor documentaire credieten van A. L. Grader v. d. Maas blz. 231
 (Handbook for documentary credits by A. L. Grader v. d. Maas)
door Prof. Dr J. F. Haccoù

<i>Inleiding tot de bedrijfseconomie van P. J. Potgieser</i> (Introduction to Business Economics by P. J. Potgieser) door Dr A. I. Diepenhorst	blz. 233
<i>Audits by certified public accountants, uitgave van het American Institute of Accountants</i> (Audits by certified public accountants, published by the American Institute of Accountants) door A. C. J. de Jong	blz. 234
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i> (Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	blz. 236

VAN DE REDACTIE

Prof. A. M. van Rietschoten toegetreden tot de Redactie

Het verheugt de Redactie te kunnen mededelen, dat Prof. Van Rietschoten, buitengewoon hoogleraar voor de accountantsopleiding aan de Universiteit van Amsterdam, zich bereid verklaard heeft zitting te nemen in de Redactie van het M.A.B.

De Redactie is ervan overtuigd, dat Prof. Van Rietschoten, gezien zijn persoon, zijn plaats in het accountantsberoep en de functies, welke hij daarnevens vervult, een plaats in haar midden zal innemen, welke ten eerste aan ons blad ten goede zal komen. Zij heet Prof. Van Rietschoten hartelijk welkom.